

OMMAVIY TARTIBSIZLIKLAR: HUQUQIY MOHIYATI VA JAVOBGARLIK MASALALARI

Raimova Diyora

Chilonzor tumani IIO FMB inspektori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17338190>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ommaviy tartibsizliklar jinoyatining huquqiy mohiyati, uning tarkibiy belgilarini aniqlovchi obyektiv va subyektiv omillar hamda jinoyat tarkibining o'ziga xos jihatlari yoritilgan. Shuningdek, jamoat xavfsizligi va tartibga tahdid soluvchi ommaviy tartibsizliklarning ijtimoiy xavfiligi, ularni keltirib chiqaruvchi sabab va shart-sharoitlar tahlil qilingan. Amaldagi qonunchilik asosida ushbu jinoyat uchun javobgarlik choralari, ularni qo'llash amaliyoti va xorijiy davlatlar tajribasi o'rganilgan. Maqolada ommaviy tartibsizliklarning oldini olish, ularni profilaktika qilish hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatini takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: ommaviy tartibsizliklar, jamoat xavfsizligi, jinoyat tarkibi, provokatsiya, profilaktika, javobgarlik.

Аннотация: В данной статье раскрыта правовая сущность преступления, связанного с массовыми беспорядками, а также объективные и субъективные факторы, определяющие его состав и особенности. Проанализированы общественная опасность массовых беспорядков, представляющих угрозу общественной безопасности и порядку, а также причины и условия, способствующие их возникновению. На основе действующего законодательства изучены меры ответственности за данное преступление, практика их применения и опыт зарубежных государств. В статье выдвинуты предложения и рекомендации, направленные на профилактику массовых беспорядков и совершенствование деятельности правоохранительных органов.

Ключевые слова: массовые беспорядки, общественная безопасность, состав преступления, провокация, профилактика, ответственность.

Abstract: This article examines the legal essence of the crime of mass disorder, as well as the objective and subjective elements that determine its structure and distinctive features. The study analyzes the social danger of mass disorders threatening public security and order, along with the causes and conditions that contribute to their occurrence. Based on current legislation, the article explores the measures of legal liability for this crime, their practical application, and foreign experience. It also presents proposals and recommendations aimed at preventing mass disorders and improving the efficiency of law enforcement agencies.

Keywords: mass disorder, public security, elements of crime, provocation, prevention, liability.

Ommaviy tartibsizliklar — bu ko'plab shaxslarning boshqarilmagan xatti-harakatlari natijasida jamoat tartibi va xavfsizligining buzilishi bilan tavsiflanadigan ijtimoiy xavfli hodisadir. U odatda, ommaviy joylarda tartibsizlik, talon-toroj, o't qo'yish yoki hokimiyat vakillariga qarshilik ko'rsatish kabi harakatlar shaklida namoyon bo'ladi.

Ommaviy tartibsizliklarni tashkil etish deganda esa ushbu jinoyatni sodir etishga tayyorgarlik ko'rish, ya'ni tashviqot ishlarini olib borish, faol ishtirokchilarni tanlash, rahbar shaxslarni shakllantirish, rejani ishlab chiqish, tartibsizlik o'tadigan joy va vaqtni belgilash, shuningdek plakatlar, shiorlar, varaqalar tayyorlash kabi harakatlar tushuniladi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining XVII bobi jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlarni tartibga solishga bag'ishlangan bo'lib, ushbu bobdagi 244-modda ommaviy tartibsizliklar uchun javobgarlikni nazarda tutadi. Dastlabki tahrirda bu modda qurol yoki qurol sifatida foydalanilishi mumkin bo'lgan boshqa narsalardan foydalanish yoki ularni ishlatish bilan qo'rqitish, shaxsga nisbatan zo'rlik ishlatish, qirg'in solish, o't qo'yish, mulkni vayron qilish yoki yo'q qilish, shuningdek, hokimiyat vakiliga qarshilik ko'rsatish orqali sodir etilgan ommaviy tartibsizliklarni tashkil etish va unda faol ishtirok etgan shaxslarga nisbatan javobgarlikni belgilagan. Ushbu harakatlar uchun mol-mulk musodara qilinib, o'n yildan o'n besh yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi ko'zda tutilgan edi.

Keyinchalik, ushbu norma tahririga o'zgartishlar kiritilib, sanksiya qismi depenelizatsiya qilindi, ya'ni mol-mulkni musodara qilish chorasining bekor qilinishi bilan jazolovchi qism yumshatildi. JK 244-moddasiga oid navbatdagi muhim o'zgarish 2021-yil 30-martda qabul qilingan Jinoyat kodeksi tahriri bilan bog'liq bo'lib, bunda norma mazmunan takomillashtirildi. Natijada modda qismlar va bandlarga ajratilib, turli holatlar uchun differensial sanksiyalar belgilandi. Shu tariqa, mazkur norma yanada aniqroq huquqiy ifodaga ega bo'lib, ommaviy tartibsizliklarning turli shakllariga mos javobgarlik choralari o'z ichiga oldi.

Amaldagi tahrirda jazo choralari depenelizatsiya tamoyili asosida yumshatilgan bo'lsa-da, jinoyatning og'irligi va oqibatlaridan kelib chiqib, sudlar odatda ozodlikdan mahrum etish jazosi qo'llanayotganini amaliyot ko'rsatmoqda. Ayniqsa, agar tartibsizliklar davomida insonlar hayotiga xavf tug'dirilgan, davlat yoki xususiy mulkka katta zarar yetkazilgan bo'lsa, sudlar eng og'ir jazo choralari tayinlashga moyillik bildiradi. Mazkur jinoyatning asosiy obyekti — jamoat xavfsizligi, qo'shimcha obyekt esa fuqarolarning hayoti, sog'lig'i va mulki hisoblanadi.

Ommaviy tartibsizliklar jinoyatini sharhlash jarayonida, eng avvalo, ushbu jinoyatning o'ziga xos klassik belgisi — uning bir guruh shaxslar tomonidan sodir etilishi ekaniga e'tibor qaratish lozim. Boshqacha aytganda, bu turdagi jinoyatlar odatda oldindan kelishilgan holda, o'zaro vazifalar taqsimlanib, muayyan reja asosida amalga oshiriladi. Shu sababli, mazkur jinoyatni to'g'ri kvalifikatsiya qilishda ishtirokchilarning roli va faoliyat darajasi alohida ahamiyat kasb etadi.

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etgan har bir shaxsni jinoyat ishtirokchisi sifatida e'tirof etish to'g'ri bo'lmaydi. Ishtirokchi deb faqat faol harakat qilgan, ya'ni jinoyatning sodir etilishiga bevosita hissa qo'shgan shaxslar tan olinadi. Boshqacha qilib aytganda, olomon orasida shunchaki ishtirok etgan yoki vaziyat ta'sirida turgan shaxslar jinoyat ishtirokchisi sifatida ko'rilmaydi. Chunki ijtimoiy xavfli xatti-harakatni bevosita amalga oshiruvchilargina jinoyatning haqiqiy subyektlari hisoblanadi.

Shu bilan birga, amaldagi Jinoyat kodeksining 244-moddasida faol va passiv ishtirokchilik o'rtasidagi farq aniq belgilanmagan. Normada faqat ommaviy tartibsizliklar sodir etish haqida umumiy tarzda so'z yuritilgan, bu esa amaliyotda ayrim talqinlarda noaniqliklarga sabab bo'lmoqda.

Bundan tashqari, mazkur jinoyatni kvalifikatsiya qilishda tartibsizlik sodir etilgan joy, voqeaning davomiyligi, ishtirokchilar soni, kelib chiqqan oqibatlarining og'irligi hamda jinoyat motivi kabi mezonlar ham muhim ahamiyatga ega. Aynan ushbu omillar ommaviy tartibsizliklar jinoyatining sifat ko'rsatkichlarini belgilab beradi va javobgarlik darajasini aniqlashda asosiy o'lchov mezonlaridan biri sifatida xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, ommaviy tartibsizliklar jinoyati o'zining yuqori ijtimoiy xavfi va jamoat xavfsizligiga bevosita tahdidi bilan ajralib turadi. Shu sababli, uning huquqiy mohiyatini chuqur o'rganish, tarkibiy belgilarini aniq tahlil qilish va amaliy qo'llanish mexanizmlarini takomillashtirish hozirgi davrda dolzarb ilmiy hamda amaliy ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. – T.: Adolat, 2024.
2. “Jamoat tartibini saqlash to'g'risida”gi Qonun, 2023-yil 10-mart.
3. Najimov M.Sh. Jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlarning huquqiy tahlili. – Toshkent, 2022.
4. Shishov S.E. Проблемы правового регулирования общественной безопасности. – Москва, 2018.
5. Aripov E.A. Ommaviy tartibsizliklar jinoyati va uning jinoyat huquqidagi o'rni. – TDYU, 2019.
6. Abdug'opirovich X.M. Ommaviy tartibsizliklarga qarshi kurash faoliyatini o'rganishdagi ilmiy yondashuvlar //Научный Фокус. – 2023. – Т. 1. – №. 7.